

УДК 351.78 + 662.217.78

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА И ВЗРЫВОВ НА ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ

КАФАРОВ Э.К., АХМЕДОВ А.К., РАФИЛИ Ш.Ф., ГАДЖИЕВА И.Б., АЛИЕВА
Г.С.

Азербайджанский Архитектурно - Строительный Университет

Аннотация: Проанализировано положение пожар и взрыва в химической и нефтехимической промышленности.

Установлено, что в результате пожар и взрыва данной отрасли промышленности экономический ущерб составляет третью часть выпускаемой продукции.

Определено, что пожар и взрыв химических и нефтехимических производств в основном происходят в результате утечки газов и горючих жидкостей, повышения давления и температуры, горячей поверхности и горелки очневых нагревателей, самовоспламенении складовых помещений, загрязнение инертных газов воздухом и паром нефтепродуктом.

Предложено, с целью уменьшения пожар и взрывов на ранних стадиях проектирование технологических процессов необходимо уделить основное внимание свойства применяемых веществ, характер экзотермических реакций и сброс опасных газов и жидкостей, защита оборудования от давления и вакуума, система продувки, автоматизации и компьютеризации производства.

Ключевые слова: пожар, взрыв, химические производства, горючие вещества, газ, пар, давления, вакуум.

В настоящее время несмотря на то, что на предприятиях химической промышленности принимаются строгие меры по защите от пожар и взрывов, ущерб по данным ряд авторов неуклонно возрастают. Химическая промышленность производит сырье для многих других отраслей, по этому уничтожение продуктов при крупном пожаре на химическом предприятии неизбежно нарушает работу связанных с ним потребителей, и, таким образом, косвенный ущерб от пожара значительно превосходит прямые потери [1].

Химической и нефтехимической промышленности общее количество крупных пожаров и взрывов несколько уменьшилось, однако ущерб от единичных пожаров и взрывов возрастает, что обусловлено увеличением размеров и мощности технологических установок.

Изучение данных о пожарах и взрывах требует необходимость совершенствования проектирования и методов эксплуатации многих химических производств. Например, очень часто происходят утечки горючих жидкостей паров и газов, которые самовоспламеняются или воспламеняются от близко расположенных производственных источников. Ликвидация пожаров иногда затруднено потому, что для аварийного переключения коммуникаций требует длительное время. Горючее продолжает поступать в очаг пожара, а сам очаг оказывается экранированным технологическими аппаратами и трубопроводами. Почти 30 - 40% загораний связано с утечками горючих продуктов [2]. Наибольшее количество крупных пожаров происходит на складах - в зданиях, на открытых площадках вблизи резервуаров. Источниками воспламенения являются горячие поверхности и горелки огневых нагревателей.

Значительное количество пожаров происходит от самовоспламенения. В химической и нефтехимической промышленности пожары происходят в любое время дня и ночи, но особенно много случаев происходит второй и третьей смены.

На суперфосфатном заводе - на установке СК-25 котле утилизаторе произошла взрыв. Осколки оборудования разлетелись на расстояние 240 м, вызвав несколько очагов пожара, причём было разрушены выхлопная труба. В момент взрыва установку запускали после остановки с одновременным прогревом двух основных аппаратов - серной печь и контактный аппарат [3].

Как показало расследование причины взрыва, инертный газ был загрязнен воздухом и парами нефтепродуктом. Образовалась горючая смесь, содержащая ~18-19% кислорода 1-2% нефтяных паров при давления 6 атм. Характер и масштаб взрывов могут быть объяснены возникновением детонации внутри оборудования и трубопроводов. В циркуляционных линиях с высокой степенью турбулентности газового потока преддетонационное расстояние очень мало, а детонационный период измеряется долями секунды[4].

На установке по получению этилена и пропилена путём терморекинга фирмы «DOW Chemical» возникла сначала слабая утечка газа, за которой последовал мощный взрыв с пожаром. В соответствии с заранее разработанным планом в ликвидации аварии и пожара приняли активные участие сотрудники предприятия, а также подразделения местной пожарной охраны и полиция. Одновременно проводили разработку и реализацию конкретного плана предотвращения крупного ущерба; установления причины аварии с целью предотвращения подобных случаев; очистки территории от остатков повреждённого оборудования, планирование и восстановление установки; ремонт незначительных повреждений на соседних установках. Также известны пожары от пламени ацетилено (пропано) кислородной резки, вследствие искрения повреждённых электрокабелей от разрядов статистического электричества[5].

Пожарная защита предприятий химической промышленности представляет собой комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность объекта. К их числу относятся профилактические меры предупреждения пожаров, мероприятия пожарной строительной профилактики и строгие соблюдение правил устройства электроустановок, обеспечение системами обнаружения и оповещения о пожаре и эффективными средствами пожаротушения.

Анализ крупных пожаров в производственных и складских зданиях показал, что передвижные средства вводятся в действие через 15 минут после возникновения пожара. Через 30-50 минут количество передвижных средств становится достаточным для тушения пожара.

Авария технологического оборудования на предприятиях химической и нефтехимической промышленности нередко сопровождается растеканием горючей жидкости по поверхности. В результате этого пожара может быть охвачена большая площадь[6].

При возникновении пожара необходимо по возможности быстро изолировать зону пожара; прекратить подачу горючих веществ; понизить давление в оборудовании; откачать или спустить воспламеняющиеся жидкости из резервуаров и других ёмкостей; удалить сгораемые вещества и материалы, особенно расположенные вблизи ёмкостей; с горючими газами, возвести песчаные или земляные валы для предотвращения растекания легко-воспламеняющихся жидкостей на поверхности земли; отвезти стекающие на землю жидкости в безопасные места; предотвратить возможности смешения горючих газов с воздухом за счёт создания инертных преград, ограничивающих распространение паров (CO_2 , пыль, пена, пары воды, азот, распиленная вода).

Следует устранить или удалить источники тепловыделения или искрообразования; обильно орошать оборудование, резервуары и элементы опор, находящиеся в зоне пожара или тепло излучение. Для снижения температуры пожара следует применять преимущественно распыленную воду [7].

При борьбе с огнём необходимо: непрерывно подавлять огонь да его полной ликвидации; исключить попытки тушения недостаточно эффективными средствами; средства пожаротушения размещать с наветронной стороны, а при внутреннем пожаротушении - со стороны притока воздуха, не допускать персонал близко к очага пожара, осуществлять пожаротушение по возможности из дали, укрываясь за различными объектами, которые могут служить экранами при взрыве или выбросе химических продуктов или материалов.

Рассмотрение вопросов пожарной безопасности должно стать неотъемлемой частью повседневной работы исследователей, технологов, механиков, специалистов по автомобилизации - компьютеризации и всем другим отраслям научно исследовательских и проектно-конструкторских организаций [8]. На ранних стадиях проектирования новой химико- технологической установки необходимо уделить внимание следующим вопросам:

- токсичным и горючим свойством применяемых веществ;
- возможности неуправляемых сильно экзотермических реакций;
- направлению сброса опасных газов и жидкостей;
- опасности взрывов пыли и газа;
- защите оборудования от завышения давления и вакуума;
- система продувки и сброса давления
- опасность разрушения конструкционных материалов в необычных условиях эксплуатации;
- генеральной планировки;
- классификации помещений по правилам устройства электроустановок.

Каждый производства должен обеспечить такой уровень пожарной профилактики, который удовлетворяет требованиям безопасности и является экономически эффективным.

Для предупреждения пожар и взрывов, особенно на предприятиях с повышенной плотностью размещения оборудования, целесообразно применение автоматических устройства для обнаружения и извещения о пожарах[9]. Роль автоматических систем возрастает с повышением уровня механизации и автоматизации технологических процессов, когда значительно сокращается численность персонала, которой одновременно выполнял функции наблюдения и оповещения о пожаре во время рабочего дня.

На каждом предприятие должен обеспечено практические руководства, которые отражение существующие нормы и правил безопасному ведению работ. Они охватывают системы и устройства, обеспечивающие безопасность, горячие работы, разрешений на безопасный проведению работ, пожарную защиту складских резервуаров, загрузку и разгрузку химикатов, обеспечение безопасности машинного оборудования [10].

В случае возникновения небольших загораний обслуживающий персонал до прибытия передвижных средств должен использовать первичные средства тушения согласно имеющимся инструкциям. Это редко снижает вероятность проявления крупных пожаров. За новым производством рекомендуется осуществлять тщательное наблюдение в течение шесть месяц после пуска эксплуатацию, а впоследствии проводить регулярные проверки. Обучение и тренировки рабочих по правилам безопасного проведения работ осуществляют в несколько этапов: первоначальное изучение общих инструкций, последующие тренировки на рабочих местах, изучение опасности вновь вводимых рабочих операций. Систематически проводятся аварийные тренировки и беседы по различным вопросам безопасности [11].

С развитием химической и нефтехимической промышленности обостряется проблема обеспечения пожарной безопасности, что обусловлено концентрацией большого количества горючих веществ, повышением рабочих температур и давлений, применением новых веществ. Меры безопасности должны быть предусмотрены как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации производства. Основные меры профилактики следующие:

- группирование производственных сооружений с однородной опасностью;
- применение огнестойких конструкций на особо ответственных участках;
- правильной выбор исполнение электроустановок;
- классификация материалов по горючести, стабильности и токсичности
- защита оборудования инертными газами, применение автоматизированных систем пожаротушения компьютеризации производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Охрана труда в химической промышленности / Г.В.Макаров, А.Я.Васин, Л.К.Маркина – М. Химия, 1989-496с. <https://studfile.net> > page.97
2. Маршал В. Основные опасности химических производств – М.Мир, 1989- 672с. <https://www.tptl.ru>
3. Гумбатов М.О., Ахмедова А.Г. Безопасная эксплуатация котел-утилизатора серно-кислотных производств.”Национальная ассоциация ученых“ (НАУ) №58, 2020,стр.32-34
4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности, М.Высшая школа, 2007,616с.
5. Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности под.общ.редакции И.В.Рябова. Справочник, М.Химия, 1970 <https://sptmo01.ru>
6. Гумбатов М.О. Безопасность технологических процессов. Учебник . ” ВЕКТОР“, Баку, 2017, 200с. (на азерб.языке)
7. Пожарная профилактика: учебная пособие. В.И.Попов, М.В.Пуганов, В.Н.Михашн, А.Н.Песикин – Иванова: ФГБОУ ВО, МЧС, Россия,2020
8. Материалы МНПК ”Оценки рисков нефтехимической промышленности и экологический безопасность“, Баку 2014г.
9. Гумбатов М.О., Ахмедова А.Г. Основные условия создания безопасности при разработки химика технологических процессов. ARTICLE URL. <https://scientific-conference.com/images/PDF/2018/48/>
10. Гумбатов М.О., Кафаров Э.К., Ахмедова А.Г. Проблемы современной науки и образования, г.Иванов,РФ, №2,1917
11. Ловачев А.И. Безопасность жизнедеятельности. М. Химия, 2008,367с.